

Ускоренный метод криодеструкции кожных образований. Фундаментальные науки и практика /Сборник научн. трудов – Томск, 2010 –(Т.1) №4. – С.70.

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД КРИОДЕСТРУКЦИИ КОЖНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

19.10.2010 г.

Авторы: Фурсов А.Б., Жунусова М.А., Смайл Е.Н., Байтанатов М.М.

Больница УДП РК, , ГВКГ МО РК, Медицинский университет (г.Астана)

Эта статья опубликована сборнике научных трудов "Фундаментальные науки и практика" с материалами Третьей Международной Телеконференции "Проблемы и перспективы современной медицины, биологии и экологии" - Том 1 - №4. - Томск - 2010.

<http://tele-conf.ru/aktualnyie-problemyi-zdorovya-cheloveka/uskorenniy-metod-kriodestruxtsii-kozhnyih-obrazovaniy.html>

Проблема улучшения результатов лечения методом криодеструкции до сих пор не решена. Качество лечения зависит от многих причин, определяющих уровень криоповреждения биологической ткани. При этом существует неопределенность в выводах, что разрушение тем интенсивнее, чем больше в ткани воды, клеточных элементов, чем быстрее было осуществлено замораживание, чем дольше находилась ткань в замороженном состоянии. Целью исследования было изучить характер криодеструктивных изменений в зоне криообработки патологической ткани и окружающих ее тканей. Методами исследования были определение площади и характера пораженного папилломавирусом участка кожи (компьютерная фотообработка), изучение константы омического сопротивления поврежденной и здоровой ткани – импедансной величины (аппарат Аэлита 3М), локальная электронная термометрия с точностью до $0,01^{\circ}\text{C}$, гистологические и цитологические исследования и др. В работе исходили из того, качество лечения, скорость удаления очага поражения определяется отрицательной абсолютной температурой, созданной в конкретной точке замораживаемой ткани, зависит так-же от числа повторений замораживания-оттаивания в одном сеансе процедуры. Определили, что одним из решающих значений имеет скорость замораживания патологической ткани. Экспериментальным методом и путем клинических наблюдений выявили - она должна быть не менее 130° - 150° в минуту. При таком интенсивном охлаждении клетки ткани (их клеточные мембраны) активно повреждаются льдом. При гистологическом исследовании определено, что так называемый «криогенный осмотический шок» наносит непоправимый урон клеточным органеллам. Из этого вытекает необходимость обеспечения наиболее интенсивного теплообмена между криоинструментом и патологической тканью. Нами подтверждено, что реально быстро растет зона замораживания в течение только первых 1-2 минут аппликационного криовоздействия. Затем постепенно наступает тепловое равновесие между охлаждающими возможностями инструмента и теплопритоком от живой ткани. Дальнейшим медленным ростом зоны замораживания, если говорить о радикальной криодеструкции патологической ткани, можно пренебречь. Поэтому необходимо обеспечивать достижение требуемой зоны замораживания быстро, на первых 1-1,5 минутах охлаждения. Низкая температура достигается только в центре зоны замораживания. Если это не удастся сделать, подбирали инструментарий адекватной конструкции, пользовались другими методиками криовоздействия. Длительно температура на периферии и вокруг патологического очага не может быть столь низкой. Иначе это вызвало слишком обширные разрушения окружающих здоровых тканей. Поэтому понижение температуры на границе патологической и здоровой ткани осуществляли в пределах, минимально необходимых для криогенного разрушения всего патологического очага. Эти значения колеблются для разных видов тканей в зависимости от температуры

замерзания (до $-30-40^{\circ}$ С для кожных покровов). Однако, обеспечивая охлаждение на границе кожного патологического образования до -30° С, осуществляли с последующим периодическим оттаиванием (не менее трех раз). С целью предохранения окружающих здоровых тканей нами использовано дополнительное ограничительное кольцо из нержавеющей стали, которое плотно прижималось к коже по периферии от фокуса криовоздействия на расстоянии до 4-5 мм. Таким образом, создавалась зона защиты здоровых периферических тканей от переохлаждения за счет теплоемкости металла, который служил своеобразным барьером дальнейшего снижения температуры. Многократное замораживание-оттаивание позволило снизить летальную для патологической ткани температуру, найти своеобразный компромисс между стремлением как можно сильнее заморозить патологический очаг и необходимостью сохранить здоровые окружающие ткани.